

Particularitățile artistice ale mobilierului țărănesc basarabean, sfârșitul sec. al XIX-lea – mijlocul sec. XX

Elena MADAN,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Mobilierul țărănesc este parte componentă a artei populare, care își merită pe deplin dreptul în cadrul istoriei artei. Stilul popular pentru fiecare popor are unele particularități artistice ce îl caracterizează. Desigur unele elemente și motive ornamentale au fost influențate de popoarele vecine și de popoarele coteropitoare care și-au lăsat amprenta. În unele cazuri stilul popular s-a dezvoltat independent, dar în care se regăsesc și unele caracteristici comune prezente și la alte popoare, unica ce îl diferențiază este compoziția de ansamblu. Urmărirea mobilierului țărănesc, identificat pe întregul areal basarabean, cât și analiza comparativă în literatura de specialitate a permis evidențierea particularităților artistice a mobilierului țărănesc, în particular cel basarabean de la sfârșitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX.

Simțul artistic al țăranului sau a meșterului care realiza mobilierul, pentru propriile necesități sau care era executat la comandă, a determinat ca o parte din mobilierul țărănesc, înafara funcțiilor utilitare îndeplinite să manifeste unele particularități artistice deosebite. Aceste manifestări artistice, încep de la alegerea materialului din care se făcea mobilierul, urmând tehnicile decorative și mijloacele artistice alese, terminând cu structura decorativă a mobilierului. *Materialul* cel mai des utilizat, era lemnul, dar întâlnim și metalul, și răchita. *Tehnici decorative* întâlnite includ: crestarea, traforarea, sculptura/cioplirea, incizia, pirogravura, strunjirea, pictarea, vopsirea, ferecarea. *Mijloace artistice* întrebuițate prezintă: simetria/asimetria, ritmul, dinamica/statica, proporția, contrastul/accentul, structura, tectonica, complexul și ansamblu. *Structura decorativă* reprezintă: elementul ornamental, motivul ornamental, compoziția ornamentală. Analiza particulară și de ansamblu a acestor aspecte, determină particularitățile artistice a mobilierului țărănesc, necesare pentru promovarea valorilor noastre naționale.